

освітніх програм, облаштування приміщень технічними засобами навчання, архітектурне перетворення. Крім створення універсального простору необхідно створити систему психолого-педагогічної підтримки для дітей з особливими освітніми потребами у період їхньої адаптації, здійснювати розвивальну та корекційну роботу.

DOI: 10.5281/zenodo.5905865

Швидун О. О.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Історична система суспільних відносин, культура певної епохи, політичний устрій мають прямий вплив на формування особистості. На кожному етапі суспільного розвитку існують конкретні норми для людей, дотримання яких забезпечуватиме нормальне їх функціонування у соціумі.

В умовах постійних змін підвищується потреба у підготовці учнівської молоді до самостійного життя, формування особистості, здатної швидко, якісно адаптуватися до будь-яких соціальних змін, стійкої до негативних проявів оточуючого середовища. А відтак освітня система повинна сприяти формуванню у підростаючого покоління цілісного уявлення про людську спільність, закладати навички усвідомлення сучасних суспільних проблем, а також стверджувати ідею цінності й унікальності людської особистості. Саме тому соціальна компетентність підлітків визначається як одна з ключових.

Визначаючи поняття «соціальна компетентність», доцільно розглянути дефініції «соціальний» та «компетентність». Так, поняття «соціальний» (лат. *socialis*) у перекладі означає «товариський, суспільний, той, що належить суспільству, пов'язаний з життям та стосунками людей у суспільстві» (Бондар В., 2000). Соціальне виникає у процесі взаємодії і відображає всю багатогранність зв'язків і відносин,

що утворюють суспільне життя та виявляється у ставленні людей один до одного, до явищ і процесів, до свого місця у суспільстві (Кухарчук Д., 2019).

Загалом сутність компетентності у тлумаченні більшості науковців не відрізняється, проте кожен виділяє певні її особливості. Так, наприклад, вчені Т. Браже та М. Розов зазначають, що компетентність ґрунтується на міжгалузевих знаннях, уміннях і здібностях, які є необхідними для успішної адаптації особистості та досягнення нею очікуваних результатів у продуктивних видах діяльності в різних галузевих сферах (Браже Т., 1989, Розов М., 1993). М. Докторович у своїх наукових працях зазначає, що компетентність передбачає наявність комплексу знань, умінь, навичок; систематичне оновлення знань, самовдосконалення себе як особистості; усвідомлення наявних проблем, завдань, цінностей; відповідність певним стандартам, нормам; умінні впроваджувати набуті теоретичні надбання у життєву практику; креативний підхід до розв'язання проблем – як особистих, життєвих, так і професійних (Докторович М., 2009).

Отже, узагальнюючи окреслені визначення, ми розглядаємо соціальну компетентність як наявність знань та вмінь, необхідних для ефективної діяльності в певній предметній області, можливість особистості продуктивно вирішувати задачі, прагнення до нової інформації та володіння навичками її отримання, застосування у практичній діяльності.

Наукове осмислення сутності соціальної компетентності почало розглядатися в рамках дослідницьких підходів: когнітивного, гуманістичного та поведінкового. За визначенням когнітивного підходу, компетентність – це наявність певних знань, які дають можливість людині діяти певним чином у різних ситуаціях. У рамках поведінкового підходу відображається комунікативна діяльність людини. Наголошується, що компетентність залежить не від наявних знань, а від навичок їх застосування на практиці (Шабатура Л., 1996).

Проте, аналізуючи ці підходи, доцільно зауважити, що вони не відображають усю сутність досліджуваного феномена. Знання норм та правил соціальної поведінки, наявність

соціальних навичок, що реалізуються під час інтеракції у соціумі тісно пов'язані між собою та є взаємозалежними, що суперечить головним тезам когнітивного та поведінкового підходів.

Відповідно до гуманістичного напрямку, науковці трактують соціальну компетентність як динамічну якість особистості, котра включає в себе набір емоційних, соціальних та когнітивних навичок, необхідних особистості для успішної інтеграції до середовища відповідно до вимог кожного вікового етапу (Шабатура Л., 1996).

Зважаючи на предмет нашого дослідження, визначимо сутність соціальної компетентності підлітків як якісну характеристику особистості підлітка, що передбачає наявність знань про соціальну дійсність та про себе як члена соціуму, систему складних соціальних умінь та навичок взаємодії, що дозволяють продуктивно виконувати соціальні функції.

Серед науковців не існує і єдиного підходу до структурних компонентів соціальної компетентності. Так, Н. Калініна визначає когнітивно-поведінковий компонент, що включає знання людини про суспільство і саму себе, основні соціальні вміння і навички, які сприяють успішній соціально значущій діяльності і взаємодії та мотиваційно-особистісний, що відображає ставлення особистості до суспільства і включає мотивацію до самореалізації та якості, які їй сприяють (Калініна Н., 2006). У своїх наукових працях С. Макаров розширює перелік компонентів, запропонованих Н. Калініною, визначаючи окрім когнітивного та мотиваційно-особистісного ще й операційний компонент, що передбачає наявність комунікативних, рефлексивних та інтерактивних умінь (Макаров С., 2008).

Окрім структурних компонентів, звернемо увагу на складові соціальної компетентності (підкомпетентності), окреслені С. Нікітіною: комунікативна (вміння встановлювати та підтримувати контакти з соціальним оточенням), інтелектуальна (сукупність теоретичних знань, практичних умінь та досвіду), побутова (здатність підлітка до професійної діяльності), громадянська (усвідомлення власних соціальних функцій, норм, прав як члена суспільства), моральна

(усвідомлення суспільно прийнятих норм), екстремальна (адекватна поведінка, відповідна ситуації у непередбачуваних умовах), професійна /учнівська компетентності (вміння самостійно опанувати новий навчальний матеріал, самовдосконалення) (Нікітіна С., 2004). Ці підкомпетентності включають в себе основні новоутворення підліткового віку. Високий розвиток всіх цих складових вказує на сформованість соціальної компетентності підлітків.

У наукових дослідженнях М. Докторович окреслює такі етапи формування соціальної компетентності: соціальна адаптація, соціальна ідентифікація, індивідуалізація, персоніфікація (Докторович М., 2009). Кожен з етапів характеризується певними особливостями прояву, що характеризується загальною сформованістю певних знань та навичок.

У дослідженнях А. Голфрід, Р. Дзурілла та І. Шишова визначають три основні рівні сформованості соціальної компетентності: високий, середній та низький. На рівень розвитку соціальної компетентності має вплив наявність певних рис особистості, таких як: спроможність налагоджувати партнерські стосунки, здатність до кооперації; достатній рівень конформності, який уможлиблює дотримання соціальних норм; вміння висловити та аргументувати власну думку; свідоме протистояння негативним впливам оточуючих; толерантність; здатність пристосовуватися й ефективно діяти за мінливих соціокультурних умов; критичне мислення; вміння формувати власну стратегію поведінки та діяльності з урахуванням потреб, мотивів, цінностей того оточення, у межах яких відбувається її життєдіяльність; продуктивна взаємодія з людьми та соціальними групами заради досягнення спільної мети, якісно виконувати соціальні ролі та функції в колективі, покладені на людину; вміння брати на себе відповідальність за прийняття власних рішень; адекватність оцінки власного потенціалу щодо вирішення життєвих і професійних завдань (Хуторський А., 2003; Беляєва Т., 2005).

Найбільш вразливим до будь-яких змін є підлітковий вік. Це перехід від дитинства до юності, зрілості, від дитинства до самостійності, відповідальності за себе та свої дії. Розвиток

соціальної компетентності підлітків безпосередньо пов'язаний з соціальним вихованням та процесом соціалізації особистості в цьому віковому періоді. Процес формування соціальної компетентності підлітків залежить від розуміння та сприйняття підлітком себе, своєї приналежності до суспільства, засвоєнням соціальних ролей та моделей поведінки, розуміння прав і обов'язків, ступеня включеності та взаємодії підлітка з соціумом та колективом.

Отже, на основі аналізу соціально-педагогічних досліджень щодо сутності соціальної компетентності підлітків ми визначили, що окреслена проблема є об'єктом досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, проте не існує єдиного підходу до змісту та характеристики компетентності, визначення її структурних та складових компонентів, функцій тощо, що свідчить про багатоманітність прояву та розуміння цього явища з різних точок зору.

Підлітковий вік є сприятливим для формування соціальної компетентності, оскільки в цей період відбувається зміна ціннісних орієнтацій особистості, формується почуття дорослості, самовдосконалення та самовиховання, що і є сходиною до розвитку соціальної компетентності.

DOI: 10.5281/zenodo.5905873

Шлюшенкова Н. І.

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Про проблему насильства так чи інакше відомо більшості жителів України: є люди, які знайомі з нею через свою професійну діяльність – це спеціалісти-психологи, медики, соціальні працівники, волонтери та громадські діячі, педагоги, співробітники поліції, інших організацій та установ, що надають допомогу постраждалим від насильства. Пересічні громадяни дізнаються про проблему насильства зі ЗМІ, із соціальної